

«E-HUJJAT» ELEKTRON HUJJAT AYLANISH TIZIMINI
RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345105>

Inomov Yunusbek Paxlavon o‘g‘li

Magistr Muxammad Al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti.

Kalit so‘zlar: *E-Hujjat, milliy kriptografik algoritmlar, kriptografik muhofaza, xorij tajribasi, hujjat almashish tizimi, lokal va korporativ tarmoqlar, elektron raqamli imzo, elektron hujjat aylanishi.*

Kirish: Hozirgi kunda respublikamizda ishlab turgan tizimlarning sanog‘iga yetib bo‘lmaydi. Eng keng qo‘llanilayotgan tizimlar milliy korxonalar tomonidan ishlab chiqilgan «Germes», «E-Hujjat», «FIDO-DOCFLOW» tizimlari hamda chet el kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan Efrat, Lotus Domino va boshqalar.

Qo‘llanilayotgan tizimlarning asosiy kamchiligi elektron hujjatga yuridik maqom berish imkonining yo‘qligi va ko‘pgina tizimlarni foydalanuvchilarning ishlatish jarayoni murakkabligi hisoblanadi. Hozirgi kunda faqatgina «E-Hujjat» tizimida yuridik maqom berish imkoni mavjud. «Germes» tizimida esa bu ish amalga oshirilyapti.

Bundan tashqari, tizimlarning asosiy qismi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 29-martdagi 140-sonli Qarori bilan tasdiqlangan «O‘zbekiston Respublikasi vazirliklari, davlat qo‘mitalari, idoralari, korporatsiyalari, konsernlari, uyushmalari, kompaniyalari va boshqa markaziy muassasalari apparatlarida ish yuritish va ijro nazoratini tashkil etish bo‘yicha yo‘riqnoma»si asosida ishlab chiqilmagan.

Bugungi kunda Respublika miqyosida elektron hujjat almashinuvi joriy etilib, jami 67,8 foizni tashkil etadi. Idoralar ichida qog‘ozsiz hujjat aylanishi axborot vositalarining rivojlanishi bilan birgalikda olib boriladi, chunki elektron hujjat aylanishining asosiy komponentlaridan biri axborot vositalari sanaladi. Bugungi kunda axborot vositalarini rivojlantirishga sarflanadigan xarajatlar miqdori YaIM’ga nisbatan 5 foizni tashkil etadi.

BMTTD’ning Raqamli rivojlanish dasturi tomonidan tayyorlangan «Davlat boshqaruvida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. Umumiy tushunchalar. Jahon tajribasi. O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari» ma’lumotlariga tayansak, elektron hukumatni amalda qo‘llash bo‘yicha mamlakatlar orasida AQSH birinchi o‘rinda 68,3% miqdorda elektron hukumat joriy etilgan. O‘zbekistonda ham bu jarayon oxirgi besh yillikda 2–3 barobarga ortganini ko‘ramiz.

Respublikamizda elektron hujjat aylanish tizimi va uni joriy etishda aloqa va axborotlashtirish sohasi mutaxassislari tomonidan yaratilayotgan ixtiro hamda ratsionalizatorlik takliflarining o‘rni beqiyos. Ana shunday istiqbolli yangiliklardan biri — fan-texnika va marketing tadqiqotlari markazi tomonidan yaratilgan «Kriptografik

kommunikatsiya, autentifikatsiya va maxfiy kalitlar generatsiyasining diaekspotensial tizimini yaratish usuli» ixtirosidir.

Elektron hujjat aylanishi ijobiy va konigosi

Elektron hujjat aylanishi	Elektron hujjat aylanishi koeffitsienti
Hujjatlarni tezda topish qobiliyati; Markazlashtirilgan hujjat aylanmasi tuzilmasi mavjudligi; Elektron arxivdagi hujjatlarni tizimlashtirilgan saqlash; Hujjatlarni ro'yxatdan o'tkazish va muvofiqlashtirish oson; Elektron aloqa kanallari bo'yicha hujjatlarning imzolanishi va yo'nalishi, bu vaqtni tejashga imkoniyati; Shunga o'xshash hujjatlarni tuzish qobiliyati; Elektron audit o'tkazish	Elektron raqamli imzoni olish zarurati; Agar kontrapty elektron hujjat oqimini qo'llamas, foydalanishning iloji yo'qligi; Elektron hujjat oqimining qo'shimcha xarajatlari; Birlashgan hujjatlarni boshqarish formatlarining yo'qligi; Ba'zi foydalanuvchilarga elektron hujjatlarga ishonmaslik

O'zbekiston Respublikasining milliy kriptografik algoritmlarini yaratish, ularni takomillashtirish va axborotni kriptografik muhofazalashning milliy dasturiy va apparat-dasturiy vositalarini ishlab chiqish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 3-apreldagi «O'zbekiston Respublikasida axborotning kriptografik muhofazasini tashkil etishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi» 614-sonli qarorida birinchi galdagi vazifa qilib qo'yilganligini hisobga olsak, mazkur ixtiro bu qarorning bajarilishini ta'minlashda muhim ahamiyatga egadir.

Xorij tajribasini tadqiq etish va o'rganish rivojlanishning yangi yo'nalishlarini ochib beradi. Bugungi kunda dunyo bo'yicha ma'lumotlar foiz hisobida 1-rasmda keltirilgan. Yuqorida tahlil etilgan Rossiya elektron hujjat aylanish tizimi dunyo bo'yicha 6% ulushga ega bo'lib, bu juda katta ko'rsatkich hisoblanadi. Tizimning Respublikamizda tatbiq etilayotgan himoyalangan elektron hujjat aylanish «E-HUJJAT» tizimlarini yaratishda mazkur xorijiy tashkilotlarning tajribasiga tayangan holda olib borilishiga asoslangan.

Elektron hujjat aylanish tizimining asosiy elementi bo'lib, bir necha turga (kiruvchi, chiquvchi va ichki) bo'linuvchi va ma'lum rekvizitlarga ega elektron hujjat hisoblanadi. Elektron hujjat hisob-varaqasini yuritish har bir foydalanuvchiga ruxsat etiladi. Elektron hujjat rahbariyat tomonidan elektron raqamli imzo qo'yilgandan so'ng uni o'zgartirish imkoni bo'lmaydi.

«E-HUJJAT» davlat va tijorat korxonalarida elektron hujjat almashish tizimini yuritish uchun mo'ljallangan. «E-HUJJAT» mamlakatimizda ishlab chiqilgan algoritmlar asosida yaratilgan ilk dasturiy ta'minot bo'lib, quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

- davlat va tijorat korxonalarining lokal va korporativ tarmoqlari orqali himoyalangan elektron hujjat almashuvini boshqarish;
- Respublikamizda ishlab chiqilgan «Elektron raqamli imzo» to'g'risidagi, «Elektron hujjat aylanishi» to'g'risidagi qonunlar, axborot va kommunikatsiya yo'nalishidagi dasturlarni hayotga tatbiq etish;
- markazlashgan elektron hujjat almashish tizimini yaratish. «E-HUJJAT» quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:
 - elektron hujjatlarni elektron raqamli imzo, shifrlash, kalit almashish tizimlari orqali maxfiyligini va butunligini ta'minlash;
 - elektron hujjatlarni markazlashgan holda saqlash, almashish va foydalanuvchilarning ishlarini yengillashtirish;
 - foydalanuvchilarning shaxsiy hujjatlarini shifrlangan holda saqlash.

Elektron hujjat aylanishidan foydalanishning eng ravshanligi - bu juda ko'p muammolardan qochish, deyarli ofis ishining an'anaviy qog'oz shakli bilan muqarrar ravishda oldini olish. Bularga quyidagilar kiradi:

- inson omili tufayli xatolar;
- kerakli hujjatni yo'qotish;
- kerakli qog'oz qidirishda vaqt;
- hujjatlarni yuborish, etkazib berish va qabul qilish bilan bog'liq muammolar;
- dublikatlarni ishlab chiqarish zarurati bilan qiyinchiliklar;
- to'plangan qog'ozlarni saqlash, arxivlash va yo'q qilish bilan bog'liq qo'shimcha choralarni;

- kantselyariya xarajatlari;
- soxta va mumkin bo'lgan zarardan pastroq himoya darajasi va boshqalar.

Dasturiy ta'minot yaxlitligini boshqarish, qo'llab-quvvatlash mavjud turli xil usullar autentifikatsiya. Foydalanuvchi buyurtma yoki hujjatni bajarish uchun huquq beriladi. ADS hujjatlari imzolar to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlash bilan yuboriladi. Kirish huquqlari foydalanuvchi lavozimiga, uning rolini, biznes jarayonlarida ishtirok etish darajasi, vultura yoki alohida-alohida tayinlanadi. Hujjatlar hujjatlar papkalari va turlariga o'rnatiladi va birlashtirilgan fayllarga ham tegishli, ularda o'qish yoki yozish bo'yicha cheklavlar bo'lishi mumkin. Hisobotlarga kirish juda cheklangan - faqat xodimga yoki bo'linma rahbariga ruxsat berilgan bo'lishi mumkin.

Elektron tizimning joriy etilishi bir qator qulaylik va yengilliklar yaratadi:

- Adliya vazirligiga kiritilayotgan hujjat qog'oz shaklida berilmaydi va muhr bilan tasdiqlanmaydi;
- vazirlik va idoralar bilan kelishish uchun elektron raqamli imzodan foydalaniladi;
- hujjatlar bir vaqtning o'zida jamoatchilik muhokamasidan o'tkaziladi;
- hujjatlarni qabul qilish uchun alohida adliya vazirining buyrug'i qabul qilinmaydi, ular unikal raqam berilgan holda elektron davlat reyestriga kiritiladi hamda davlat ro'yxatidan o'tkaziladi;
- davlat ro'yxatidan o'tkazilgan hujjatlar avtomatik ravishda Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasida (www.lex.uz) chop etiladi.

Bir so'z bilan aytganda, hujjatlarni ishlab chiqish, kelishish va davlat ro'yxatidan o'tkazishning elektron tizimiga o'tish «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirilgan muhim qadamlardan biri bo'lib, davlat organlari va tashkilotlari o'rtasida qog'ozsiz hujjat almashinuvini kengaytirish, byurokrtiyani qisqartirish, bu sohada raqamli texnologiyalarni joriy etish va me'yoriy hujjatlar qabul qilish jarayonini shaffof hamda tez amalga oshirishga xizmat qiladi.

2021 yil 1 yanvardan boshlab davlat organlari va tashkilotlari, ularning tarkibiy bo'linmalari o'rtasida hujjat aylanishi va hisobotlarni yuritish faqat elektron ko'rinishda shakllantiriladi va amalga oshiriladi. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti imzolagan byurokrtiyani qisqartirish to'g'risidagi qarorda belgilangan.

Qarorga ko'ra, 2020 yil 1 yanvardan boshlab davlat organlari va tashkilotlari qator hujjatlarni fuqarolardan talab qilishi, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan ularning berilishiga yo'l qo'yilmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan birgalikda 2020 yil 1 martga qadar tegishli davlat organlari va tashkilotlari faoliyati bo'yicha zarur hisobotlarni real vaqt rejimida tuzish hamda 2021 yil 1 yanvarga kelib qog'oz ko'rinishidagi blanklar, shakllar va jadvallarni to'ldirishdan to'liq voz kechish imkonini beradigan Barcha davlat organlari va tashkilotlarida hisobot va hujjat aylanishini yuritishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini Vazirlar Mahkamasiga tasdiqlash uchun kiritadi.

Davlat organlari va tashkilotlari Barcha davlat organlari va tashkilotlarida hisobot va hujjat aylanishini yuritishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasida nazarda tutiladigan muddatlarda hisobot yuritishning

avtomatlashtirilgan tizimi bosqichma-bosqich joriy etilishini va uning to'laqonli ishlashini ta'minlaydi.

Shuningdek, davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari tegishli davlat organlari va tashkilotlari faoliyatiga hisobot va hujjat aylanishini yuritishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish uchun shaxsan javobgar ekani belgilandi.

Xulosa qilib aytganda, ayni damda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirish asosida iqtisodiyotni rivojlanishiga erishish eng dolzarb masalalardan biridir. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish asosida iqtisodiy rivojlanishga to'siqlik qiluvchi “korrupsiya” va “xufyona iqtisodiyot” kabi omillarning oldi olinadi. Umuman olganda raqamli iqtisodiyot bu iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarining raqamli texnologiyalar bilan ta'minlanishi demakdir. Bu esa inson omili aralashuvini minimallashtiradi, mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilaydi, xizmatlar tezkorligini ta'minlaydi. Mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish iqtisodiyotning jadal va tez sur'atlarda rivojlanishiga olib keladi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. 2020-yil 24-yanvar. <https://president.uz/oz/lists/view/3324>
2. <https://qalampir.uz/> O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari.
3. <https://prowines.ru/>
4. <http://uz.infocom.uz/2013/06/28/e-hujjat-elektron-hujjat-aylanish-tizimini-rivojlantirish-yollari/>
5. <https://pro-men.ru/uz/sistemy-elektronnogo-dokumentoorota-primery-chno-nuzhno-znat/>

